

ВИДАЛЕННЯ КАТІОННИХ БАРВНИКІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ**Загурська Д.Д.***студентка,**Національний технічний університет України**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»***Грушевський О.Ф.***студент,**Національний технічний університет України**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»***Обушенко Т.І.***старший викладач,**Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення**та загальної хімічної технології,**Національний технічний університет України**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»***Толстопалова Н.М.***кандидат технічних наук, доцент,**Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення**та загальної хімічної технології,**Національний технічний університет України**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»***Сангінова О.В.***кандидат технічних наук, доцент,**Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення**та загальної хімічної технології,**Національний технічний університет України**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»***REMOVAL OF CATIONIC DYES FROM AQUEOUS SOLUTIONS****Zahurska D.***student,**National Technical University of Ukraine**«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»***Grushevskiy O.***student,**National Technical University of Ukraine**«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»***Obushenko T.***Senior Lecturer**Department of Inorganic Substances, Water Purification and General Chemical Technology**National Technical University of Ukraine**«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»***Tolstopalova N.***PhD, Associate Professor**Department of Inorganic Substances, Water Purification and General Chemical Technology**National Technical University of Ukraine**«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»***Sanginova O.***PhD, Associate Professor**Department of Inorganic Substances, Water Purification and General Chemical Technology**National Technical University of Ukraine**«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»***Анотація**

Багато галузей промисловості, такі як текстильна, косметична, шкіряна, целюлозно-паперова, поліграфічна, синтез барвників, харчова та пластмасова промисловість, широко використовують барвники. Видалення кольору зі стічних вод, що скидаються цими галузями, викликає велике занепокоєння з погляду екології, оскільки більшість із цих барвників токсичні, мутагени та канцерогенні. Барвники, навіть у низьких концентраціях, візуально виявляються та впливають на водну флору та фауну та харчову мережу. Скидання пофарбованих відходів у водотоки, не тільки погіршує естетичне сприйняття водойми, а

й перешкоджає передачі сонячного світла у водотоки і, отже, перешкоджає фотосинтезу у водних рослинах. У цьому дослідженні було обрано видалення катіонного барвника кристалічного фіолетового з модельних розчинів. Запропоновано метод флотоекстракції. Досліджено вплив на ефективність видалення типу екстрагенту, тривалості флотоекстрагування, співвідношення ПАР:Барвник, вихідної концентрації барвника та pH розчинів.

Abstract

Many industries, such as textile, cosmetic, leather, pulp and paper, printing, dye synthesis, food and plastic industries, use dyes extensively. The removal of color from wastewater discharged by these industries is of great concern from an environmental perspective, since most of these dyes are toxic, mutagenic and carcinogenic. Dyes, even at low concentrations, are visually detectable and affect aquatic flora and fauna and the food web. The discharge of colored waste into watercourses not only degrades the aesthetic perception of the water body, but also prevents the transmission of sunlight to the watercourses and, therefore, prevents photosynthesis in aquatic plants. In this study, the removal of the cationic dye crystal violet from model solutions was chosen. A flotation extraction method was proposed. The effect on the removal efficiency of the type of extractant, duration of flotation extraction, surfactant:dye ratio, initial dye concentration, and pH of solutions was investigated.

Ключові слова: флотоекстракція, барвники, ПАР, екстрагент, ступінь видалення.

Keywords: solvent sublation, dyes, surfactant, extractant, degree of removal.

Стічні води є результатом техногенної та антропогенної діяльності людини. Внаслідок кругообігу вони тим чи іншим шляхом потрапляють у води закритих водойм, річок, морів океанів, де і зосереджується все різноманіття забруднювачів, джерелом яких є людина.

В умовах інтенсивного розвитку господарської діяльності, постає питання заощадження природних ресурсів та збереження екологічної рівноваги між виробничою діяльністю людини та довкіллям. Болючою проблемою сьогодення є скорочення світових запасів прісної води, які важко відновити. Одна з найважливіших сучасних проблем – забезпечення всіх галузей промисловості, сільського господарства і населення прісною водою.

Потреби у воді досить суттєві і зростають з кожним роком. Щорічна витрата води на земній кулі по всіх видах водоспоживання складає 3400-3600 км³. При цьому лєвова частка усього водоспоживання припадає на сільське господарство.

Утилізація та знешкодження стічних вод становить одну з найважливіших екологічних проблем сьогодення і в цьому напрямку напрацьовано безліч різноманітних технологічних прийомів, в основі яких складено фізико-хімічні або біохімічні процеси знешкодження компонентів стічних вод.

Наразі, однією з актуальних проблем є очищення стічних вод від органічних барвників, токсичних по відношенню до живих організмів. Сучасні синтетичні барвники зі складною хімічною структурою не підлягають біохімічній деструкції у водних системах. Саме тому, пошук методів, що дозволяють проводити ефективне видалення барвників зі стічних вод та їх подальшу регенерацію, є одним з основних напрямків розвитку технологій очищення.

В даний час стічні води при фарбуванні текстилю є найбільш значними джерелами забруднення. Такі стічні води мають більш високу кольоровість, характеристики БПК та ХПК, складну структуру, великі об'єми скидів, широке розсіювання та складні характеристики розкладання. Якщо їх скидати без очищення, природну екосистему буде серйозно порушено.

Оскільки різноманітність текстильної продукції збільшується, в цьому секторі використовуються різні барвники з хімічними характеристиками, що сильно розрізняються, що ще більше ускладнює очищення стічних вод текстильної промисловості [1]. Для цієї мети застосовували кілька традиційних методів, таких як адсорбція, біологічне очищення, окиснення, коагуляція та флокуляція [2]. Хоча ці методи набули широкого поширення, вони мають деякі недоліки. Наприклад, адсорбенти зазвичай важко регенерувати [3]. Хімічна коагуляція викликає додаткове забруднення через небажані реакції в очищеній воді і призводить до утворення великої кількості осаду [4]. Біологічні методи не підходять для більшості стічних вод текстильної промисловості через шкідливий вплив деяких комерційних барвників на організми, що використовуються в процесі. Крім того, ці традиційні методи зазвичай дорогі, а ефективність очищення недостатня через велику мінливість складу стічних вод текстильної промисловості [5].

Основна проблема, з якою доводиться стикатися інженерам-екологам, це усунення кольору стічних вод, обумовленого залишками барвників. Однак видалення кольору було серйозною проблемою в останні десятиліття, і досі не існує єдиного та економічно привабливого методу, який міг би ефективно знебарвлювати барвники, і особливо необхідні нові технології знебарвлення стічних вод [6]. Останнім часом велику увагу до очищення стічних вод текстильних та фарбувальних підприємств привернули нові поодинокі або гібридні/комбіновані процеси. До таких комбінованих технологій можна віднести метод флотоекстракції. Який є удосконаленням методу іонної флоатації та поєднує переваги флоатації та рідинної екстракції.

Мета статті – дослідити флотоекстракційний процес та обрати умови для ефективного вилучення барвників катіонного типу на прикладі кристалічного фіолетового (генціанвіолет, кристалвіолет, формула – C₂₅H₃₀N₃Cl) із модельних розчинів, що імітують стічні води. Визначення ефективності видалення барвника вивчали в залежності від: типу

органічного розчинника, вихідної концентрації барвника, молярного співвідношення ПАР:Барвник, рН вихідного розчину.

За своїми хімічними властивостями барвник (рисунок 1) належить до категорії органічних трифенілметанових барвників. Зберігати такий кристалічний порошок треба в щільно закритих скляних ємностях у захищеному від вологи та світла місці. Кристалічний фіолетовий був позначений як потенційний канцерогенний фактор для людей, тому його використання в харчових продуктах з риби часто обмежується або забороняється в багатьох країнах. Кристалічний фіолетовий нелегко піддається біологічному розкладанню та може накопичуватися у водних системах, створюючи довгострокові екологічні проблеми.

Рисунок 1. Структурна формула кристалічного фіолетового

Опис лабораторної установки та методики проведення дослідження флотоекстракційного очищення багаторазово описана в попередніх роботах [7-9]. Тому тут наведено лише результати вилучення барвника флотоекстракційним методом з модельних водних розчинів.

На першому етапі досліджено вплив органічного екстрагенту на ступінь вилучення барвника кристалічного фіолетового.

При виборі органічної фази слід враховувати наступні особливості [10]:

- органічна фаза повинна не змішуватися з водою;
- не повинна розчинятися у воді;
- проявляти здатність утримуватися на поверхні води й не утворювати емульсії;
- мати густину в межах 0,75 - 0,90 г/см³;

У бактеріології застосовують в методі фарбування за Грамом для виявлення грампозитивних бактерій, також використовують у інших методиках фарбування, наприклад у складі розчину Ніссера, що фарбує дифтерійні палички і в барвнику Вейгерта, що застосовується в гістології для фарбування еластичних тканин.

В аналітичній хімії застосовують як кислотно-основний індикатор. Розчин змінює своє забарвлення із зеленого на синє в діапазоні рН 0,8-2,6. Також використовується як титриметричний реактив для визначення вольфраму, ртуті, цинку та кольорових реакцій на іони кадмію, стибію, талію, золота та інших елементів, що утворюють комплекси з барвником.

- повинна бути нелеткою за кімнатної температури.

В загальному випадку, ефективність процесу тим вище, чим вище розчинність комплексу (Барвник-ПАР) в органічному розчиннику.

Було досліджено ефективність флотоекстракції з такими екстрагентами:

- Полярні:
 - бутанол, ізобутанол, пентанол, ізопентанол, гексанол, октанол, ізооктанол, деканол, ундецинол.
 - Неполарні:
 - Гексан, гептан, октан, ізооктан
 - Ефіри:
 - Етилацетат, бутилацетат, петролейний ефір.
- Данні досліджень зведені до таблиці 1.

Таблиця 1

Залежність ступеня вилучення кристалічного фіолетового барвника від речовини органічного шару

Органічний шар	$C_{\text{зал}}$, мг/дм ³	Ступінь видалення X, %
Бутанол	0,693	93,07
Ізобутанол	0,392	96,08
Пентанол	0,138	98,62
Ізопентанол	0,128	98,72
Гексанол	0,047	99,53
Октанол	0,019	99,81
Ізооктанол	0,047	99,53
Деканол	0,095	99,05
Ундецинол	0,604	93,96
Гексан	0,499	95,01
Гептан	0,789	92,11
Октан	0,554	94,46
Ізооктан	1,341	86,59
Етилацетат	0,032	99,68
Бутилацетат	0,040	99,60

Серед полярних органічних розчинників найвищі ступені вилучення досягаються при використанні пентанолу, гексанолу і октанолу.

З неполярними розчинниками процес проходить майже з тими показниками, проте в неполярних кристалічний фіолетовий розчиняється значно гірше. Можна зробити висновок, що комплекс погано розчинний в неполярних екстрагентах.

Ефіри є гарною альтернативою органічним спиртам, їх також можна використовувати як екстрагенти. Вони не поступаються спиртам досягнутими ступенями вилучення. Однак їх використання є економічно недоцільним. Також частина шару в процесі перебігу флотоекстракції випаровується, тобто її неможливо регенерувати і повертати в цикл, що призводить до значних втрат реагентів.

Досліджено залежності ступеня видалення барвника кристалічного фіолетового від тривалості флотоекстрагування. Дана залежність необхідна для пошуку раціонального часу видалення барвника та побудови кривої залежності від часу для визначення формального порядку реакції. Цей дослід проводиться першим. Раціональний час – це найкоротший час, за який видаляється максимальна кількість забруднювача. Досліди проводили в інтервалі від 2 хв до 20 хв. ПАР – лаурилсульфат натрію (ЛСН), співвідношення (ПАР:Барвник) 1:1, органічний шар – ізопентанол, вихідна концентрація барвника 0,01 г/дм³. Результати представлено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Залежність ступеня вилучення кристалічного фіолетового барвника від часу проведення процесу

З наведеної залежності видно, що зі збільшенням тривалості процесу збільшується ступінь вилучення барвника. Оптимальний час проведення процесу для барвника кристалічного фіолетового складає 15 хв.

Досліджено залежність ступеня видалення барвника кристалічного фіолетового від молярного співвідношення ПАР:Барвник. Як ПАР використовували Лаурил (додецил) сульфат натрію. ПАР разом з барвником утворює гідрофобний комплекс, який поверхнево взаємодіє з бульбашками газу

(азоту) і підіймається до межі розподілу фаз «вода-органічна сполука» і поглинається органічною фазою.

Метою цієї серії дослідів було визначення оптимального співвідношення ПАР:Барвник. рН 5, органічний шар – ізопентанол, вихідна концентрація барвника 0,01 г/дм³, тривалість процесу 15 хв (рисунку 3).

Вища ефективність видалення барвника за співвідношенням ПАР:Барвник 1:1.

Рисунок 3 – Залежність ступеню видалення барвника від співвідношення ПАА:Барвник.

Досліджено вплив вихідної концентрації на ступінь вилучення барвника кристалічного фіолетового. При зменшенні вихідної концентрації ступінь вилучення, зазвичай, зменшується, оскільки чим менша кількість забруднювача, тим важче його видалити.

Рисунок 4 – Вплив вихідної концентрації на ступінь видалення кристалічного фіолетового

Отримані результати знаходяться в межах похибки дослідження. Тобто вихідна концентрація барвника майже не впливає на перебіг процесу.

Важливим параметром є значення рН розчину. За різних значень рН ПАА та барвник можуть утво-

рювати різні комплекси які мають різну гідрофобність та різну розчинність у органічній фазі. Вплив значення рН середовища на ступінь вилучення барвника кристалічного фіолетового наведено на рисунку 5.

Рисунок 5 – Вплив рН середовища на ступінь видалення кристалічного фіолетового.

Як видно, з графіку залежності в сильно кислому середовищі ступені видалення дещо менші у порівнянні із стандартними умовами (рН 5). Про процес флотоекстракції у лужному середовищі складно судити, так як при додаванні луку барвник переходить в іншу форму і повністю знебарвлюється.

Висновки. Зростання світової економіки, викликане індустріалізацією, що супроводжувалося високими темпами урбанізації, призвело до серйозного антропогенного забруднення, що впливає як на довкілля, так і на здоров'я людини. Присутність барвників у стічних водах становить суттєву загрозу для навколишнього середовища і негативно впливає не тільки на здоров'я людини, але і на здоров'я інших організмів, що входять в екосистему. Для очищення стічних вод текстильної промисловості використовувалося безліч технологій, включаючи фізичні, хімічні та біологічні методи очищення стічних вод. Однак більшість цих технологій мають різні недоліки, у тому числі низьку ефективність, великі капіталовкладення, високе енергоспоживання, високу вартість, низьку селективність, непридатність для великомасштабного застосування та утворення шкідливих вторинних шламів

Останнім часом велику увагу до очищення стічних вод текстильних та фарбувальних підприємств привернули гібридні/комбіновані процеси. До таких методів відноситься флотоекстракція, яка є комбінацією іонної флотації та рідинної екстракції.

Розглянуто флотоекстракційне видалення катіонного барвника кристалічного фіолетового з модельних розчинів. Досліджено вплив на ефективність видалення типу екстрагенту, тривалості флотоекстрагування, співвідношення ПАР:Барвник, вихідної концентрації барвника та рН розчинів.

Список літератури

1. Arslan, S., Eyvaz, M., Gürbulak, E., & Yüksel, E. (2016). A Review of State-of-the-Art Technologies in Dye-Containing Wastewater Treatment – The Textile Industry Case. InTech. doi: 10.5772/64140

2. Periyasamy, A.P. Recent Advances in the Remediation of Textile-Dye-Containing Wastewater: Prioritizing Human Health and Sustainable Wastewater Treatment. *Sustainability* 2024, 16, 495. <https://doi.org/10.3390/su16020495>

3. Aminu, I., Gumel, S.M., Ahmad, W.A. and Idris, A.A. (2020) Adsorption Isotherms and Kinetic Studies of Congo-Red Removal from Waste Water Using Activated Carbon Prepared from Jujube Seed. *American Journal of Analytical Chemistry*, 11, 47-59. <https://doi.org/10.4236/ajac.2020.111004>

4. Roy, M., & Saha, R. (2021). Dyes and their removal technologies from wastewater: A critical review. *Intelligent Environmental Data Monitoring for Pollution Management*, 127–160. doi:10.1016/b978-0-12-819671-7.00006-3

5. Periyasamy, A.P. Recent Advances in the Remediation of Textile-Dye-Containing Wastewater: Prioritizing Human Health and Sustainable Wastewater Treatment. *Sustainability* 2024, 16, 495. <https://doi.org/10.3390/su16020495>

6. Jahan, N.; Tahmid, M.; Shoronika, A.Z.; Fariha, A.; Roy, H.; Pervez, M.N.; Cai, Y.; Naddeo, V.; Islam, M.S. A Comprehensive Review on the Sustainable Treatment of Textile Wastewater: Zero Liquid Discharge and Resource Recovery Perspectives. *Sustainability* 2022, 14, 15398. <https://doi.org/10.3390/su142215398>

7. Obushenko T.; Tolstopalova N.; Sanginova O.; Kytaieva V. (2022) Solvent sublation of dyes from aqueous solutions. *The scientific heritage* (103), 11-15 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7467503>

8. Obushenko, T., Tolstopalova, N., Sanginova, O., Yuzupkina, Y. (2022). Determination of the influence of basic parameters on the solvent sublation of anionic dye. *Technology Audit and Production Reserves*, 2 (3 (64)), 17–24. doi: <http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.256750>

9. Обушенко Т., Толстопалова Н., Сангінова О., Загурська Д., Грушевський О. Флотоекстракція бромфенолового синього з модельних водних розчинів // *Polish journal of science*, 2024.– 74.–С.3-9. <https://zenodo.org/records/11195202>

10. Bi P., Dong H., Dong J. The recent progress of solvent sublation // *Journal of Chromatography A*. 2010. Vol. 1217, Issue 16. P. 2716–2725. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2009.11.020>